

Les effectifs universitaires en 2015-2016

Les données sont issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). Les données 2014-2015 sont définitives. En revanche les données 2015-2016 sont provisoires.

La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire.

Le champ couvert par cette note est constitué des 71 universités françaises de France métropolitaine et DOM, de l'université de Lorraine, du CUFR de Mayotte, du CUFR d'Albi, de la COMUE Paris Est, de la COMUE de Grenoble et de la COMUE de Lille.

Les effectifs continuent d'augmenter dans les cursus licence et master et de diminuer en cursus doctorat

En 2015-2016, le nombre d'étudiants inscrits à l'université est de 1 593 300 (+4,0 % par rapport à 2014-2015). Hors double inscriptions en CPGE, l'augmentation est ramenée à +2,4 % (+35 500 inscriptions). Les effectifs augmentent plus fortement que l'année dernière dans les cursus licence (+4,9 %) et master (+3,2 %), et diminuent en cursus doctorat (-1,6 %). Cependant, la forte hausse en cursus licence est principalement due aux doubles inscriptions en CPGE : hors ces inscriptions parallèles – abrégé en h. CPGE dans la suite – la hausse est de 2,1 %, équivalente à l'an passé.

Effectifs dans les universités françaises par cursus

Cursus	Année universitaire		Évol.	Evol. hors CPGE
	2014-2015	2015-2016		
Cursus licence	921 700	967 000	4,9%	2,1%
Cursus master	548 900	566 600	3,2%	3,2%
Cursus doctorat	60 700	59 700	-1,6%	-1,6%
Total	1 531 300	1 593 300	4,0%	2,4%

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information SISE

Augmentation des effectifs en licence générale

Au sein du cursus licence, les effectifs apparaissent en forte hausse en licence générale (+6,8 %), sous l'effet de la montée en charge des doubles inscriptions. L'accroissement reste important une fois cet effet neutralisé (+2,8 % h. CPGE) et équivalent à

l'an passé. Les inscriptions en licence professionnelle perdent en dynamisme (-0,5%, après +1,3 % l'an passé). Les effectifs en DAEU continuent à s'étioler progressivement.

Effectifs en cursus licence dans les universités françaises par types de diplôme

Zoom sur le cursus Licence	Année universitaire		Évol.	Évol. hors CPGE
	2014-2015	2015-2016		
DAEU et capacité en droit	13 800	13 600	-1,2%	-1,2%
PACES	58 000	57 700	-0,5%	-0,5%
IUT	117 400	117 400	0,0 %	0,0 %
Licence Générale	634 300	677 400	6,8%	2,8%
Licence Professionnelle	52 700	52 400	-0,5%	-0,5%
Autres formations du cursus L	45 500	48 500	6,4%	6,5%
Total	921 700	967 000	4,9%	2,1%

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information SISE

Les effectifs augmentent dans toutes les disciplines sauf en économie, AES

Les effectifs d'étudiants présentent des évolutions contrastées selon les groupes disciplinaires. Une fois neutralisée la montée en charge des doubles inscriptions, ces évolutions apparaissent en continuité par rapport à l'an passé. Un fort dynamisme continue d'être observé en 2015-2016 en sciences (+4,3 % h. CPGE) ainsi qu'en Arts, Lettres, Langues, SHS (+3,7 % h. CPGE). Les progressions observées l'an passé (données définitives) étaient respectivement +3,1 % et +3,8 %. Les effectifs étudiants s'accroissent légèrement en droit (+0,7 % h. CPGE après +0,4 % l'an passé) et se replient de nouveau en Economie, AES (-0,7 % h. CPGE, après -1,0 % l'an passé). Les effectifs en disciplines de santé continuent de s'accroître (+1,9 % après +1,4 %). Ils sont en baisse en pluri-santé et en pharmacie (respectivement -0,4 % et -0,5 %) alors qu'ils augmentent en médecine-odontologie (+3,3 %).

Effectifs dans les universités françaises par groupes disciplinaires

Groupes disciplinaires	Année universitaire		Évol.	Évol. hors CPGE
	2014-2015	2015-2016		
Droit	206 800	208 600	0,9%	0,7%
Economie, AES	189 100	192 500	1,8%	-0,7%
Arts, Lettres, Langues, SHS	472 000	496 300	5,1%	3,7%
Sciences, STAPS	326 500	355 000	8,7%	4,4%
...dont Sciences	275 600	301 500	9,4%	4,3%
Total disciplines générales	1 194 600	1 252 400	4,8%	2,7%
Santé	219 300	223 500	1,9%	1,9%
IUT	117 400	117 400	0,0%	0,0%
Total	1 531 300	1 593 300	4,0%	2,4%

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information SISE

Les effectifs des nouveaux entrants suivent les mêmes tendances, avec une forte croissance en sciences

Pour la seconde année consécutive, les effectifs de nouveaux entrants augmentent fortement en sciences (+8,9 % h. CPGE et +9,5 % h. CPGE en 2014). Ils continuent à croître de manière soutenue en Arts, Lettres, Langues, SHS (+2,9 % h. CPGE et +3,3 % h. CPGE l'année précédente). Les effectifs diminuent en Economie, AES (-1,1 %) après un léger repli déjà l'an dernier (-0,2 %). Les effectifs en STAPS sont de nouveau très dynamiques (+6,0 %) après avoir un peu marqué le pas l'année dernière (+1,1 %).

Les effectifs des nouveaux entrants en IUT baissent légèrement (-0,3 %) après deux années de hausse (+1,0 % l'année précédente).

Les effectifs de nouveaux entrants augmentent en santé (+1,4%), avec +0,9 % en PACES (-1,9 % l'an passé).

Nouveaux entrants dans les universités françaises par disciplines

Disciplines	Année universitaire		Évol.	Évol. hors CPGE
	2014-2015	2015-2016		
Droit	38 400	39 200	2,2%	1,9%
Sciences économiques	19 600	23 200	18,1%	4,7%
AES	10 000	9 000	-9,5%	-11,4%
Economie, AES	29 600	32 200	8,8%	-1,1%
Lettres-Arts-Sciences du langage	18 600	19 600	5,4%	3,6%
Langues	30 000	30 800	2,7%	1,9%
SHS	41 000	43 000	4,7%	3,3%
Pluri Lettres-Langues-SHS	1 900	3 200	64,5%	7,3%
Arts, Lettres, Langues, SHS	91 600	96 600	5,5%	2,9%
Sciences fondamentales	18 900	24 100	27,8%	10,9%
Sciences de la vie	10 700	12 100	13,2%	8,2%
Pluri Sciences	10 700	17 600	64,7%	5,4%
Sciences	40 300	53 900	33,7%	8,9%
STAPS	15 800	16 700	6,0%	6,0%
Disciplines générales	215 600	238 600	10,6%	3,5%
Santé	39 200	39 800	1,4%	1,4%
IUT	51 500	51 400	-0,3%	-0,3%
Total	306 400	329 700	7,6%	2,5%

Source : MENESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d'information SISE

Aurélie Delaporte et Diane Marlat
MENESR DGRI/DGESIP SCSESR SIES

Un étudiant nouvel entrant dans le système d'enseignement supérieur français est un étudiant s'inscrivant pour la première fois en première année de cursus licence, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Depuis 2014-2015, deux dispositions réglementaires impactent fortement les évolutions d'effectifs :

- Un nouveau Cadre National des Formations a été mis en place pour les diplômes de Licence à la rentrée 2014. Il a réduit considérablement le nombre d'intitulés de diplôme. Certains de ces intitulés sont devenus plus précis, permettant un classement dans un groupe disciplinaire également plus précis, notamment en licences de sciences. A l'inverse, d'autres intitulés sont plus généraux, par exemple dans les disciplines littéraires. Les établissements peuvent ne modifier que graduellement leur offre de licence (L1 en 2014-2015, L2 à la rentrée 2015...). Cette réforme ne permet pas, cette année encore, de présenter une évolution des effectifs globaux à un niveau plus fin que le groupe disciplinaire. En revanche, elle n'a plus d'impact sur les évolutions en L1.
- Par l'article 33 de la loi du 22 juillet 2013, le législateur a imposé une double obligation : d'une part à tous les lycées publics dispensant des formations d'enseignement supérieur de conclure une convention avec un ou plusieurs EPSCP dont un au moins de la même académie; d'autre part aux étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles de s'inscrire au lycée et en EPSCP, cette double inscription étant facultative pour les autres formations supérieures en lycée (BTS, DMA, DCG...). Cette seconde obligation, dont la montée en charge s'avère progressive, augmente le nombre d'inscriptions en cursus licence dans des proportions qui ont été estimées à partir des déclarations de doubles inscriptions faites par les universités dans le cadre de SISE.

Pour en savoir plus :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24777/les-publications-du-m.e.s.r.html>

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid91851/les-etudiants-inscrits-dans-les-universites-francaises-en-2014-2015.html>